

Caracterización nutricional y perfil de aminoácidos en plantas de *Moringa oleifera* Lam. Como Alternativa de uso potencial en la alimentación animal

Mariangela González¹, Oscalido Vargas¹, Jean Belandria¹

¹Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del estado Zulia (INIA-Zulia). Productor asociado a la Red de Productores Libres y Asociados, Municipio Rosario y Machiques de Perijá (REPLA Municipios Rosario-Machiques de Perijá, estado Zulia).

Correo electrónico: gonzalezma.inia.zulia@gmail.com

Recibido: 14-11-2017

Aceptado: 03-07-2018

Resumen

La importancia del uso de la moringa como forraje, se debe a sus características nutricionales y a su alto rendimiento en biomasa fresca. Con el objetivo de caracterizar nutricionalmente plantas de *M. oleifera* L como alternativa de uso potencial en la alimentación animal, se muestrearon aleatoriamente plantas de distintas edades, (15 y 18 meses de edad), cultivadas en la cercanía a la Sierra de Perijá, sector La Candelaria perteneciente a la parroquia El Rosario, municipio Rosario de Perijá, caracterizada por una zona de vida de bosque seco tropical y suelos ligeramente ácidos (pH 5,1). Se seleccionaron los órganos: hojas, flor, fruto inmaduro y fruto maduro. Se realizaron por duplicado análisis de materia seca (MS), humedad (H), ceniza (CEN), proteína cruda (PC), fibra cruda (F) y grasa (G), siguiendo la normativa propuesta por COVENIN y de aminoácidos esenciales y no esenciales a través de la técnica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Para la caracterización nutricional en hojas se obtuvieron valores resaltantes de MS 78,2±0,79 para las plantas de 15 meses y 92,83±0,4 para las de 18 meses; CEN de 15,19±0,41; 15,34±0,54; PC 15,71±0,55; 16,12±0,72; en las flores se obtuvieron valores de PC de 18,41±0,90 y 19,85±0,3. Los contenidos de fibra en frutos inmaduros fueron de 38, 55±1,44 y 32,66±2,17 respectivamente, para las plantas de 18 y 15 meses de edad, evidenciándose como una importante fuente de proteína y fibra a partir de sus órganos, hojas, flores y frutos. Mientras que para el perfil de aminoácidos esenciales (AAE) se encontró en el rango de 0,89 a 2,12 gAA/100g y de 1 a 2,31 gAA/100g para las plantas de 15 y 18 meses de edad siendo los aminoácidos predominantes valina e histidina en todos los órganos, obteniéndose un contenido total de AAE de 52,60 gAA/100g mientras que el contenido de aminoácidos no esenciales (AANE) osciló entre 0,96 y 2,63 gAA/100g y 0,99 y 2,97 gAA/100g para las plantas de 15 y 18 meses de edad respectivamente, siendo el aminoácido predominante el ácido glutámico en todos sus órganos, obteniéndose un contenido total de AANE 48,49 gAA/100g. Lo que insinúa el alto valor químico de la fracción proteica en plantas de moringa, lo que hace prometedora su utilidad para formar parte de raciones alimenticias en alimentación animal.

Palabras clave: Guaireña, biomasa, calidad, proteína, valor biológico, alimentación animal.

Nutritional characterization and amino acid profile in plants of *Moringa oleifera* Lam. As an alternative for potential use in animal feed

Abstract

The importance of the use of moringa as fodder is due to its nutritional characteristics and its high yield in fresh biomass. With the objective of nutritionally characterizing plants of *M. oleifera* L as an alternative of potential use in animal feed, plants of different ages (15 and 18 months old), cultivated in the vicinity of the Sierra de Perijá, were randomly sampled. La Candelaria belonging to the parish of El Rosario, municipality of Rosario de Perijá, characterized by a zone of tropical dry forest life and slightly acid soils (pH 5.1). The organs were selected: leaves, flower, immature fruit and ripe fruit. They were carried out in duplicate analysis of dry matter (DM), humidity (H), ash (CEN), crude protein (PC), crude fiber (F) and fat (G), following the regulation proposed by COVENIN and of essential amino acids and non-essential through the technique of high resolution liquid chromatography (HPLC). For the nutritional characterization in leaves, outstanding